

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI PEDAGOG- TARBIYACHILARINI RIVOJLANTIRISH TIZIMI

Худойбердиева Наргиза Тулкуновна
Самарқанд шаҳар 110-ДМТТ директори
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11234694>

Annotatsiya. Mazkur maqolada MTT pedagog va tarbiyachilarini rivojlantirish tizimi va uni takomillashtirish istiqbollari, pedagoglarni rivojlantirish tendensiyalari, ularni o'qitish va malaka oshirishini tashkil etish, ishchi kuchi sifatini oshirish bo'yicha ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, pedagog, tarbiyachi, xodim, bilim, ko'nikma, rivojlantirish, shakllantirish, o'qitish, sifat, xususiyat.

Аннотация. В статье представлена информация о системе информации о системе развития педагогов и воспитателей ДОО и перспективах ее совершенствования, тенденциях развития педагогов, организация их обучение и переквалификации, повышение качества рабочей силы.

Ключевые слова: дошкольное образование, педагог, воспитатель, работник, знания, умение, развитие, формирование, подготовка, качество, характеристика.

Abstract. The article provides information about the system, information about the system of teachers and preschool educators and the prospects for its improvement, trends in the development of teachers, the organization of their training and retraining, and improving the quality of the workforce.

Keywords: preschool education, teacher, educator, worker, knowledge, skill, development, formation, preparation, quality, characteristics.

MTT pedagog va tarbiyachilarni rivojlantirish shaxs qadriyatlarini o'zgartirish bo'lib, u pedagogning bilim va ko'nikmalarini o'zgartirishni talab etadi. Pedagog-tarbiyachilarni rivojlantirish — ishchi kuchi sifatini oshirishga qaratiladi. Ishchi kuchi sifati iqtisodiy kategoriya sifatida insonning mehnatga layoqatini shakllantirish va rivojlantirish yuzasidan shaxs va jamiyat, xodim va ish beruvchi o'rtasidagi munosabatlarni hamda ushbu munosabatlarning ishlab chiqarish faoliyatida namoyon etish darajasini ifoda etadi. Mehnat jarayonida namoyon bo'ladigan inson xususiyatlari muayyan tarkibni tashkil etadi. Quyidagilar bu tarkib qismlaridir:

- qiziqish (motivatsiya) xususiyatlari;
- kasbiy-malaka xususiyatlari;
- aqliy (intellektual) xususiyatlar;
- nufuz (demografik) xususiyatlari, salomatlik.

Ushbu xususiyatlar o'zaro bog'liq bo'lib, bevosita ishchi kuchiga, sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Tarbiyachi va pedagoglarni rivojlantirish zarurati o'z vaqtida olingan bilimlar, egallangan ko'nikmalar eskirib qolishi jarayoni g'oyat tezlashib ketganligi bilan bog'liqdir. Ilm-fan yutuqlari, yangiliklardan muttasil xabardor bo'lish, davr bilan baravar qadam tashlashga intiladigan har bir mutaxassis qayta tayyorlash yoki malaka oshirish kursini tugallashi bilan amalda yana o'qishni boshlashi talab etilmoqda. Bilimlarning bu darajada jadallik bilan eskirib borayotganligi zamonaviy ta'lim tashkilotlarni uzluksiz o'qiydigan MTT sifatida faoliyat ko'rsatishini doimiy zaruratga aylantirdi. Pedagog tarbiyachilarni rivojlantirishda hozirgi vaqtda ikki tendensiya ko'zga tashlanmoqda.

1. Bilimlarni ularning aniq shakliga — hujjatlar, yo'riqnomalar, ma'lumotlar bazasi va hokazolarga muvofiqlashtirish. Mutaxassislar buni "G'arb tendensiyasi", deb ham atashmoqda.

Chunki Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlarida kadrlarni rivojlantirish dasturlarida xuddi shunga urg'u berilmoqda.

2. Bilimlar faqat ayrim mutaxassis va rahbarlar guruhi tomonidan emas, balki butun pedagog xodimlar tomonidan muntazam ravishda egallab borilishini ta'minlash “Sharq tendensiyasi” deb ta'riflanib, bu ko'proq Yaponiyaga xosligi ko'zga tashlanadi.

Pedagoglarni uzluksiz o'qitish:

- yangi pedagog va tarbiyachilar tayyorlash;
- malakali pedagog va tarbiyachilarni qayta tayyorlash;
- tarbiyachilarni ikkinchi (turdosh) kasblarga o'qitish;
- pedagog va tarbiyachilarni malakasini oshirishni o'z ichiga oladi.

Pedagog tarbiyachilarni rivojlantirish inson salohiyatini shakllantirish va uni muttasil oshirib borishga da'vat etadi. Bu jarayon shunday tashkil etilishi kerakki, inson butun mehnat faoliyati davomida kasbiy ta'lim va qayta tayyorlash orqali o'z bilimlari va ko'nikmalarini takomillashtirib borishga intilishi kerak. Pedagog tarbiyachilarni rivojlantirish quyidagi shartlarga bog'liqdir:

- MTTning pedagog tarbiyachilarni bugungi ishida va kelajakni ko'zlab rivojlantirishga ehtiyoji;
- Pedagog tarbiyachilarni rivojlantirish salohiyati, ya'ni ularning hali foydalanilmagan bilimlari, qobiliyatlari mavjudligi;
- Pedagog tarbiyachilarning rivojlanishga ehtiyoji;
- Pedagog tarbiyachilarni rivojlantirish imkoniyati, ya'ni moliyaviy, mehnat, texnika va boshqa resurslarning mavjudligi.

Pedagog tarbiyachilarning rivojlanishga ehtiyoji deyilganda xodimlarning o'z MTT maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan holda o'z bilimi, ko'nikmasini oshirish, kasbiy imkoniyatlariga yangicha qarashni ongli anglangan zarurat sifatida tushunishi anglanadi. Rivojlanishga ehtiyoj hamisha ham o'zgarishlarga mos tushavermaydi. Yuzaga chiqqan muammolarni hal etish uchun hamisha ham birgina tarbiyachilarni o'qitishning o'zi kifoya qilmaydi, balki tashkiliy tizimda o'zgarishlar ham talab etiladi. Ular ishga qiziqtirish va rag'batlantirish tizimini, rahbarlik uslubini, ishni tashkil etish marketingini, mas'uliyatni qayta taqsimlashni va boshqa masalalarni o'zgartirish zaruratini ham tug'dirishi mumkin.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta'lim-tarbiya to'g'risida”gi Qonuni 2019 y.
2. “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi prezidentining PF-60 sonli Farmoni 2022y.
3. 2017 yil maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-3261-sonli qarori.
4. Djurayev R.H., Turg'unov S.T. “Ta'lim menejmenti” Qo'llanma. –T.: “Voriz nashriyot”, 2006y.
5. Qodirova F., Toshpo'latova SH., A'zamova M. “Maktabgacha pedagogika” O'quv qo'llanma. –T.: 2013y.
6. Kalmuratov T.N. Issues of Improving the Management of Family Non-Governmental Preschool Education Organizations. International Journal of Social Science Research and Review, <http://ijssrr.com> editor@ijssrr.com Volume 4, Issue 4 November, 2021 Pages: 135-139.5 bet

7. Valiyeva F.R. To Develop Professional Training of Professional Education Specialists by Ensuring //International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on International Research Development and Scientific Excellence in Academic Life Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470 2021
8. Olimov Q.T, Li D.Ye, Mavlonov N.Sh, Technology of creation electronic textbooks on special disciplines for vocational education, J: Xalqaro ilmiy jurnal “Vestnik nauki” 2020-yil 23-fevral № 2 (23)